

AS COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 NA ROTINA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO AMBIENTE HOSPITALAR.

[Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

COMPLICATIONS CAUSED BY COVID-19 IN THE ROUTINE OF PROFESSIONAL NURSES IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10205189

Karina Brandão dos Santos¹

Resumo

O enfermeiro é visto como uma grande força de trabalho no campo da saúde, estando ele na linha de frente do perigo junto a equipe médica, refletindo o saber-fazer, em tempos de pandemia sua importância é destacada, porém intercorrências surgiram ao longo deste percurso, como pacientes que precisam ser mudados de leitos, transferidos de hospital e que acabam vindo a óbito no transporte e durante estarem no hospital. Objetivo: Mostrar sobre o papel do enfermeiro mediante o período da covid-19 e suas intercorrências no âmbito hospitalar. Métodos: trata-se de revisão integrativa da literatura, elaborada com artigos oriundos das bases de dados Literatura Latino-americana do Caribe em Ciências da Saúde e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, e da biblioteca Scientific Electronic Library Online. Resultados:

média de 10 artigos publicados entre 2019 e 2023 foram selecionados. Esses apresentaram o papel do papel do enfermeiro mediante o período da covid-19 e suas intercorrências no âmbito hospitalar. Conclusão: tratando-se das intercorrências causadas pela Covid19, o enfermeiro exerce sua profissão no cuidado de excelência, mesmo sendo afetados, prestam seus serviços com cuidado em meio às problemáticas causadas pelo covid-19.

Palavras-chave: COVID-19. ENFERMEIROS. MUDANÇAS.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito hospitalar segundo SOARES *et al*, 2019, ocorrem inúmeras transformações nos cenários, ressaltando as práticas estabelecidas de saúde, repercutindo de maneira organizacional as equipes de saúde para uma prestação nos cuidados de excelência, exigindo dos profissionais de saúde em destaque o enfermeiro um conhecimento especializado do saber-fazer.

Especificamente no campo da Saúde, o trabalho possui especificidades e particularidades que merecem especial atenção, haja vista o significativo contingente de trabalhadores envolvidos e as repercussões das suas atividades para eles próprios e para a sociedade (MACHADO, 2020).

Dentre as diversas organizações do segmento saúde, como objeto de estudo destacam-se as instituições hospitalares. O hospital é uma instituição de alta complexidade, dotada de múltiplas tecnologias e que exige dos profissionais desempenho eficaz, baseado em conhecimentos teóricos e práticos, além de esforço físico e emocional para atuação qualificada (LEAL *et al.*, 2021).

O segmento hospitalar é permeado por diversos desafios, dentre eles: problemas na organização, equipe insuficiente, área física inadequada, alta demanda psicológica para a realização das atividades, dificuldades de relacionamento interpessoal e alta demanda de trabalho (SILVA & VALENTE; 2022). Destaca-se ainda que muitos trabalhadores da saúde

possuem duplo vínculo, o que aumenta ainda mais a sobrecarga física e psíquica imposta a esses profissionais (DIAS *et al.*, 2021).

O enfermeiro tem como objetivo de trabalho gerenciar de forma organizacional a execução dos processos de planejamento, dimensionamento, educação permanente e continuada, supervisão e avaliação de desempenho com a utilização de ferramentas propícias para a força deste trabalho (ANDRADE *et al.*, 2019).

Durante o cenário da COVID-19, o Sistema Único de Saúde -SUS se deparou com uma realidade da precariedade na saúde pública, atingindo os recursos humanos em se tratando do esgotamento físico dos profissionais de saúde aos recursos físicos causados pela alta demanda de casos computados diariamente, onde a superlotação causa a escassez de atendimento e insumos. O enfermeiro atua desde a promoção da saúde até a linha de frente hospitalar, com envolvimento de outros níveis de atenção e ações de saúde, mas, com a atual realidade imposta pela Covid-19, destaca-se a importância deste profissional nos dias atuais, evidenciado a todo instante pelas mídias sociais, apesar desta importância destacada, estes profissionais passam por adoecimento físico e mental devido os riscos constantes que tendem a ameaçar sua própria vida, ressaltando ainda as condições de trabalho precarizadas as quais os profissionais de enfermagem estão expostos. (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

No cenário pandêmico, segue retratada a condição de trabalho fragilizada e com insumos e equipamentos de proteção insuficientes, os enfermeiros se confrontam com inúmeros desafios pessoais e profissionais, tendo que lidar com o risco de adoecimento de sua equipe, o medo de sua própria morte e dos colegas, aumento da jornada de trabalho, da complexidade do trabalho imposto pelo manejo clínico da Covid-19. Apesar desta diversidade de problemas apontada os profissionais demonstraram resiliência, empatia e compromisso ético para a continuidade para a realização da prática profissional. (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA PANDEMIA.

Os enfermeiros diante das inúmeras atribuições assumem grandes responsabilidades ao longo da jornada profissional, onde são responsáveis por diversos setores da instituição sendo: centro cirúrgico, ambulatório, centro de material, berçário, unidades de internação entre outros.⁸ Devido essa abrangência, os enfermeiros possuem uma expectativa de visão ampliada de todo o funcionamento do hospital tanto na parte administrativa como nos diferentes setores e profissionais da instituição. (VALENÇA & VALENÇA;2019).

De acordo com Hospital RISOLETA, 2022, o enfermeiro possui também algumas atribuições, como na supervisão do setor e da equipe de enfermagem e assistência ao paciente de forma direta, através de inúmeros procedimentos e na avaliação clínica dos pacientes. A arte do cuidar do ser humano tem sua representatividade principal na assistência prestada, efetivando a recuperação da saúde como um todo. O enfermeiro possui grandes responsabilidades como: conforto, acolhimento, bem-estar etc. tanto como na prestação do cuidado quanto na assistência.

O enfermeiro representa exponencialmente um papel de grande importância no contexto da pandemia, devido a ampla inserção no campo que envolve o processo do cuidado. A pandemia da Covid-19 pegou o mundo de surpresa, devido a sua devastação instantânea, são tempos difíceis para a população em geral, sendo que mudanças constantes foram aplicadas em todos os níveis da saúde no Brasil. Foram criados uma força tarefa pelo COFEN com apoio do Coren para fiscalizar em condições de trabalho das equipes de enfermagem dos serviços de saúde no território brasileiro, a fiscalização segue em atuação em meio a pandemia, seguindo protocolos criados e denúncias relatadas pelos profissionais, conferindo se faltam Equipamento de proteção Individual-EPI's, condições de trabalho entre outros. A autarquia vem

recebendo inúmeras denúncias de profissionais, especialmente de hospitais públicos. (CLEMENTINO *et al*, 2020).

Todavia, os enfermeiros que estão diretamente ligados ao envolvimento do cuidado a estes pacientes com Covid-19, possuem maior risco de infecção e adoecimento. Em outros países, existe um grande número elevado de profissionais afastados devido a infecção, gerando grandes desafios institucionais. Com as mudanças nos ambientes hospitalares, até pelos próprios pacientes, no decorrer da pandemia da Covid-19 os enfermeiros vêm sofrendo altos níveis de sofrimento psicológico, sendo que no Canadá, 47% desses profissionais, relataram a necessidade de apoio psicológico, na China, os profissionais relataram altas taxas de depressão chegando a 50%, ansiedade 45% e insônia 34%, e, por fim, no Paquistão, um grande número desses profissionais relataram sofrimento psicológico moderado 42% a grave 26%.

(RAMOS *et al*, 2020).

Então, de acordo com a lei do exercício profissional, lei 7498 de junho de 1986, O enfermeiro tem privativamente dentre outras funções cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Decisão COFEN N°0219\2019 Art.1° aprovar a análise do pedido de registro da Associação Brasileira dos profissionais em controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar. Um dos princípios fundamentais da enfermagem segundo o COFEN art. 3°, o profissional enfermeiro respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza, além de ser de sua responsabilidade decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. (WHO *et al*, 2021).

3 METODOLOGIA

Trata-se de revisão integrativa da literatura, elaborada com artigos oriundos das bases de dados Literatura Latino-americana do Caribe em

Ciências da Saúde e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, e da biblioteca Scientific Eletronic Library Online. Resultados: média de 10 artigos publicados entre 2019 e 2023 foram selecionados. Esses apresentaram o papel do papel do enfermeiro mediante o período da covid-19 e suas intercorrências no âmbito hospitalar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O estudo relata que a sobrecarga de trabalho as mudanças devido ao medo de infecção da Covid- 19, vêm contribuindo para o grande aumento de distúrbios relacionado ao estresse e a ansiedade entre os enfermeiros, dentre outros sintomas e outros comportamentos que o profissional atinge no ambiente hospitalar, assim bem como assumir muitas atividades durante os turnos dentro dos ambientes hospitalares. (CLEMENTINO *et al*, 2020).

Além do mais, o enfermeiro representa exponencialmente um papel de grande importância no contexto da pandemia, devido a ampla inserção no campo que envolve o processo do cuidado e da atenção primária dos pacientes. A pandemia da Covid-19 pegou o mundo de surpresa, devido a sua devastação instantânea, são tempos difíceis para a população em geral, sendo que mudanças constantes foram aplicadas em todos os níveis da saúde no Brasil e dentro do cenário hospitalar. (OLIVEIRA *et al*, 2021).

A pandemia aumentou ainda mais a sobrecarga de trabalho e cansaço dos profissionais que se dividiram dentre tantas outras atividades dentro do hospital até o atendimento primário. Devido à necessidade de isolamento para conter a disseminação do vírus, as instituições precisaram adequar ambientes de descanso para os profissionais dentro das áreas COVID. O ambiente de descanso adequado é necessário em qualquer condição, entretanto, na pandemia, quando os profissionais de enfermagem alcançaram o auge da exaustão, o cuidado com a equipe e as adequações nesses ambientes se tornaram ainda mais valorosas. (HORTA *et al*, 2021).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Covid-19 é uma doença causada pelo novo Coronavírus Sars-CoV-2, sendo este vírus identificado como o sétimo da Classe do Coronavírus, afetando indivíduos por muitas vezes de forma leve ou grave até mesmo levando ao óbito, diante destas proporções foram ressaltadas a importância do papel do enfermeiro mediante as intercorrências causadas pela Covid-19 no âmbito hospitalar.

A preparação do enfermeiro na graduação de enfermagem engloba o saber-fazer, onde a resolutividade da problemática, utilizando o conhecimento, refletido na prática, se torna fundamental ao enfrentamento das situações adversas no futuro, relacionado ao domínio do exercício profissional, afetando de forma positiva ou negativa o manejo da execução das atividades exercidas.

No estudo foram identificados a atuação e desafios enfrentados pelo enfermeiro na propagação da Covid-19, onde diante de inúmeras atribuições e responsabilidades o enfermeiro atua na supervisão, coordenação, gerência e assistência etc., das unidades do centro cirúrgico, ambulatório, centro de material, berçário, internação entre outros, possuindo inúmeras responsabilidades como: conforto, acolhimento, bem-estar, entre outros. tanto como na prestação do cuidado quanto na assistência.

A pandemia da Covid-19 pegou o mundo de surpresa, refletida na atuação do enfermeiro onde ele atua na linha de frente no enfrentamento desta doença, implantando grandes desafios como às condições precárias de trabalho enfatizando a falta de EPI's, riscos de contaminação eminente, sobrecarga de trabalho, sentimentos de medo, angústia entre outros.

Ao analisar o estudo conclui-se que o enfermeiro atua na linha de frente da Covid-19, onde deverá exercer seu papel com responsabilidade e conhecimento técnico, passando por grandes desafios nas intercorrências do enfrentamento da doença, pelo qual terá que a cada

momento tomar decisões práticas e resolutivas, ressaltando ainda o papel das faculdades na trajetória da preparação destes profissionais. Dessa forma, sugere-se que seja implantada na graduação disciplinas com abordagem teórica e prática voltada a propagação da Covid-19. Além destas proporções, também mais publicações referentes a temáticas e que as instituições de saúde ofereçam ao enfermeiro e suporte psicológico para minimizar os danos psicológicos causados aos desafios enfrentados pelo enfermeiro nas intercorrências no enfrentamento desta doença.

REFERÊNCIAS

Andrade, S. R. de Piccoli, T., Ruoff, A. B., Ribeiro, J. C., & Sousa, F. M. de. (2019). Fundamentos normativos para a prática do cuidado realizado pela enfermagem brasileira.

Revista Brasileira de Enfermagem,69, 1082–1090.

Clementino, F. de S., Chaves, A. E. P., Pessoa Júnior, J. M., Miranda, F. A. N. de, Medeiros,

S. M. de, & Martiniano, C. S. (2020). Nursing care provided to people with covid-19: Challenges in the performance of the cofen/corens system. Texto & Contexto -Enfermagem,29, e20200251.

DIAS, M. O. et al. Percepção das lideranças de enfermagem sobre a luta contra a precarização das condições de trabalho. Rev. Esc. enferm. USP, São Paulo, v. 53, e03492, 2019. Disponível em: . Acesso em: 16 mar. 2021.

HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES. Saúde Pública: precisamos conversar sobre isso. Belo Horizonte: HRTN, 2020. Disponível em:

<<https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/saudepublica-precisamos-conversar-sobre-isso/>> Acesso em: 29 jul. 2022.

HORTA, R. L. et al. O estresse e a saúde mental de profissionais da linha de frente da

COVID-19 em hospital geral. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 70, n. 1, p. 30–38, mar.

2021. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/3wN8kZGYJVd3B4tF6Wcctgs/>>.

Acesso em: 24 ago. 2022.

LEAL, L. A. et al. Desafios para desenvolver competências no âmbito hospitalar. *Reme Revista Mineira de Enfermagem*, [S.L.], v. 22, n. 1099, p. 1-8, jun. 2018. Disponível em: Acesso em:

20 mar. 2021.

MACHADO, A. L. G.; VIEIRA, N. F. C. Use of webQDA software on qualitative nursing research: an experience report. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 3, 2020. Disponível em: Acesso em: 15 jul. 2022.

OLIVEIRA, K. K. D. de, Freitas, R. J. M. de, Araújo, J. L. de, & Gomes, J. G. N. (2021).

Nursing Now and the role of nursing in the context of pandemic and current work. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 42(spe), e20200120.

RAMOS-Toescher, A. M., Tomaschewisk-Barlem, J. G., Barlem, E. L. D., Castanheira, J. S., & Toescher, R. L. (2020). Saúde mental de profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19: Recursos de apoio. *Escola Anna Nery*, 24(spe), e20200276.

SILVA, R. P.; VALENTE, G. S. C.; CAMACHO, A. C. L. F. Risk management in the scope of nursing professionals in the hospital setting. *Revista*

Brasileira de Enfermagem, v. 73, n. 6, 2020. Disponível em: Acesso em: 09 ago. 2022.

VALENÇA VALENÇA, C. N., Silva, A. F. C. da, Marinho, C. da S. R., Silva, M. L. P. da, Sousa, Y. G. de, & Medeiros, S. M. de. (2016). Vivências dos profissionais da enfermagem sobre procedimentos executados no hospital. *Revista Cubana de Enfermería*, 32(4)

WHO, WorldHealthOrganization, Prevenção e controle de infecção; <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control>, 2017; Acesso em: 09 de novembro de 2021.

¹Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- UNIPLAN- e-mail: karinabrandao1994@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!